

Теоретико–методологічні засади та перспективи розвитку управління у сфері фізичної культури і спорту в умовах воєнного стану

Предметом дослідження є теоретико–методологічні засади управління у сфері фізичної культури і спорту в умовах воєнного стану.

Метою дослідження є визначення основних елементів системи управління у сфері фізичної культури і спорту та пошук перспектив їх розвитку.

Методи дослідження. Було використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження щодо управління у сфері фізичної культури і спорту в умовах воєнного стану.

Результати роботи. Встановлено, що управління у сфері фізичної культури і спорту під час воєнного стану набуває особливо вагомого значення, як з погляду соціально–економічних так і політичних змін сьогодення, оскільки підтримує розвиток фізично–духовних та психологічно–соціальних аспектів життя населення країни з початку повномасштабного вторгнення. Визначено основні елементи щодо поліпшення функціонування механізмів державного управління у сфері фізичної культури і спорту. Встановлено причини вагомості держави у регулюванні сфери фізичної культури і спорту. Доведено, що процес оптимізації та реформування механізмів державного управління у сфері фізичної культури і спорту можливий лише за умови вдосконалення та оптимізації її базових видів забезпечення. Проілюстровано основні тенденції та зміни за основними показниками діяльності у сфері фізичної культури та спорту на О1.О1.2022р. за такими складовими: фізкультурні кадри, спортивні споруди, фінансування сфери фізичної культури і спорту, спортивна діяльність, фізкультурно–оздоровча діяльність. Встановлено взаємодію процесу управління у галузі фізичної культури і спорту з іншими сферами суспільства. Доведено, що результатом ефективної реалізації Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року стане створення спортивного бренду через призму фізичної культури та спорту.

Галузь застосування результатів. Фізична культура, спорт, охорона здоров'я, державне управління.

Висновки. Запропоновано основні тенденції в управлінні фізичною культурою і спортом в Україні враховуючи воєнний стан: розвиток спортивної інфраструктури; зростання популярності різноманітних видів спорту; розвиток спортивних програм для дітей та молоді; цифрові технології у спорті; збільшення уваги до здорового способу життя; розвиток спортивної науки та освіти; участь в міжнародних спортивних змаганнях. Доведено, що вивчення актуальних аспектів управління у сфері фізичної культури і спорту в умовах воєнного стану сприятиме соціальній та трудовій активності населення, що призведе до бажання населення долучатися до різних сфер суспільного життя.

Ключові слова: управління, фізична культура, спорт, здоров'я, нація, стратегія розвитку, охорона здоров'я, спортивний брендинг, активний спосіб життя, національна економіка, фізкультурні кадри, спортивні споруди, спортивна діяльність, фізкультурно–оздоровча діяльність.

VLASIUK T. M.

Theoretical and methodological aspects and perspectives of the development of management in the sphere of physical culture and sports under military conditions

The subject of the research the theoretical and methodological principles of management in the field of physical culture and sports under martial law.

The aim of the research is to determine the main elements of the management system in the field of physical culture and sports and to find prospects for their development.

Research methods. General scientific and special research methods were used regarding management in the field of physical culture and sports under martial law.

Results of the investigation. *It has been established that management in the field of physical culture and sports during martial law acquires a particularly significant importance, both from the point of view of socio-economic and political changes of today, as it supports the development of physical-spiritual and psychological-social aspects of the life of the country's population since the beginning of a full-scale invasion. The main elements regarding the improvement of the functioning of state management mechanisms in the field of physical culture and sports have been determined. The reasons for the importance of the state in regulating the sphere of physical culture and sports have been established. It has been proven that the process of optimizing and reforming state management mechanisms in the field of physical culture and sports is possible only under the condition of improvement and optimization of its basic types of support. The main trends and changes in the main indicators of activity in the field of physical culture and sports as of January 1, 2022 are illustrated according to the following components: physical education staff, sports facilities, financing of the field of physical education and sports, sports activities, physical education and recreational activities. The interaction of the management process in the field of physical culture and sports with other spheres of society has been established. It has been proven that the result of the effective implementation of the Strategy for the development of physical culture and sports for the period until 2028 will be the creation of a sports brand through the prism of physical culture and sports.*

Scope of the results. *Physical culture, Sports, Health care, Public administration.*

Conclusions. *The basis of trends in the management of physical culture and sports in Ukraine, taking into account the state of war, is proposed: the development of sports infrastructure; growing popularity of various sports; development of sports programs for children and youth; digital technologies in sports; increased attention to a healthy lifestyle; development of sports science and education; participation in international sports competitions. It has been proven that the study of current aspects of management in the field of physical culture and sports in the conditions of martial law will contribute to the social and labor activity of the population, which will lead to the desire of the population to join various spheres of public life.*

Keywords: *management, physical culture, sport, health, nation, development strategy, health care, sports branding, active lifestyle, national economy, physical culture personnel, sports facilities, sports activities, physical culture and health activities.*

Постановка проблеми. Управління у сфері фізичної культури і спорту під час воєнного стану набуває особливо вагомого значення, як з погляду соціально-економічних так і політичних змін сьогодення, оскільки підтримує розвиток фізично-духовних та психологічно-соціальних аспектів життя населення країни з початку повномасштабного вторгнення. Однією з ключових цілей фізичної культури і спорту є зміцнення фізичного здоров'я населення країни. Заняття спортом та активні фізичні вправи сприяють підтриманню нормальної фізичної форми, запобіганню хворобам та підвищенню загального рівня здоров'я. Крім того, фізична активність впливає на психологічний стан людей, сприяючи зниженню стресу, підвищенню настрою та загальної життєвої задоволеності. Духовне здоров'я також є важливим аспектом, який розглядається у контексті фізичної культури і спорту, адже через фізичну активність людина може розкривати свої внутрішні можливості, покращувати самооцінку та розвивати внутрішні ре-

сурси для подолання труднощів. При цьому особлива увага приділяється формуванню здорового способу життя, вмінню обирати здорові продукти харчування, вести активний спосіб життя та відмовлятися від шкідливих звичок, що сприяє підвищенню якості життя та попередженню багатьох хвороб, а також стане запорукою стабільного післявоєнного відновлення країни.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Актуальність питань щодо управління у сфері фізичної культури і спорту завжди була у колі наукових поглядів науковців та практиків, серед яких: Н. Власова, О. Гацуля, О. Іванова, Т. Кравченко, О. Мозолев, С. Нікітенко, Д. Петришин, В. Савченко, А. Сергеев, В. Саричев, Р. Сіренко, О. Чокля та інші. Проте, оскільки досить існують різні погляди на єдину систему управління у сфері фізичної культури і спорту, а особливо з початком повномасштабного вторгнення, то дана проблематика завжди буде знаходитись у фокусі подальших фундаментальних досліджень науковців.

Виклад основного матеріалу. У контексті сучасних викликів і змін, а особливо під час воєнної агресії фізична культура і спорт виступають як важливий інструмент для підвищення якості життя, покращення здоров'я та формування гармонійної особистості. Оптимізація та збільшення ефективності управління фізичною культурою і спортом вимагає комплексного підходу і аналізу різних аспектів галузі, основні з яких наведено в табл. 1.

Управління у сфері фізичної культури і спорту є важливою складовою національної економічної системи і об'єктом державного управління. Існують декілька причин, чому держава відіграє важливу роль у регулюванні цієї сфери:

- по-перше: здоров'я нації (розвиток фізичної культури та спорту сприяє здоров'ю населення країни, активний спосіб життя зменшує ризик виникнення хвороб та сприяє загальному підвищенню якості життя);
- по-друге: соціальна інтеграція (спорт об'єднує людей різних вікових, соціальних та куль-

турних груп та сприяє формуванню соціальних зв'язків й підтримує взаєморозуміння);

- по-третє: економічний розвиток (спортивна індустрія, яка включає в себе продаж спортивного обладнання, організацію спортивних заходів, медіа-права та інше, може значно сприяти економічному розвитку країни);
- по-четверте: престиж країни (участь та успіхи спортсменів на міжнародних змаганнях відображають престиж та репутацію країни на світовій арені);
- по-п'яте: регуляція та контроль (держава несе відповідальність за забезпечення безпеки та справедливості в спортивній діяльності, що включає в себе боротьбу з допінгом, запобігання травмам, а також забезпечення дотримання етичних норм) [10–14].

Загалом, фізична культура і спорт виступають як важлива галузь для соціального, економічного та культурного розвитку суспільства, і державне управління в цій сфері є важливим елементом забезпечення їхнього належного розвитку і функціонування [2–4].

Таблиця 1. Основні елементи щодо поліпшення функціонування механізмів державного управління у сфері фізичної культури і спорту

№	Показник	Короткий опис
1	2	3
1.	Аналіз і оцінка поточного стану	Перш ніж розпочинати будь-які зміни, важливо провести докладний аналіз поточного стану системи управління фізичною культурою і спортом, що включає в себе оцінку ефективності діючих інститутів, нормативно-правового регулювання, бюрократичних процедур тощо.
2.	Стратегічне планування	Основним тут виступає розробка довгострокової стратегії розвитку галузі фізичної культури і спорту, яка має визначати конкретні цілі, завдання та заходи для досягнення покращення. Данна стратегія повинна бути узгоджена з ключовими зацікавленими сторонами та враховувати глобальні тенденції.
3.	Підвищення ефективності інституцій	Перегляд організаційної структури та ролі державних інститутів, які відповідають за фізичну культуру і спорт та забезпечення відповідності їх функцій та компетенцій сучасним викликам галузі.
4.	Нормативно-правове регулювання	Оптимізація законодавства та правил, які регулюють фізичну культуру і спорт, на предмет того, щоб вони відповідали сучасним стандартам, сприяли розвитку галузі та захищали права спортсменів та споживачів послуг.
5.	Залучення зацікавлених сторін	Врахування думки та поглядів всіх зацікавлених сторін, таких як спортсмени, тренери, федерації, спортивні клуби тощо, де широкий обмін інформацією допоможе виявити ключові проблеми та знайти оптимальні рішення.
6.	Фінансування і ресурси	Забезпечення адекватно-достатнього фінансування для розвитку фізичної культури і спорту, що може включати в себе залучення державних коштів, приватних інвестицій, спонсорської підтримки та ін.
7.	Використання технологій	Впровадження сучасних технологій в управління та організацію спортивної діяльності може значно покращити ефективність і якість послуг. Це може бути використання електронних систем реєстрації, аналізу даних, спортивних аплікацій тощо.
8.	Моніторинг та оцінка результатів	Створення системи моніторингу та оцінки результатів впроваджених змін, що допоможе вчасно виявляти проблеми, коригувати стратегію та досягати кращих результатів.

Джерело: побудовано автором на основі [2–6]

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В результаті аналізу звіту із фізичної культури і спорту станом на 01 січня 2022 р. можемо проілюструвати основні тенденції та зміни за основними показниками діяльності у сфері фізичної культури та спорту за такими складовими: фізкультурні кадри, спортивні споруди, фінансу-

вання сфери фізичної культури і спорту, спортивна діяльність, фізкультурно-оздоровча діяльність (рис. 1).

Також необхідно враховувати, що процес оптимізації та реформування механізмів державного управління у сфері фізичної культури і спорту це

Рисунок 1. Основні тенденції та зміни за основними показниками діяльності у сфері фізичної культури та спорту станом на 01.01.2022р.

Джерело: побудовано автором на основі [mms.gov.ua]

тривалий шлях, який вимагає зусиль і співпраці всіх зацікавлених сторін. Так, розвиток фізичної культури та спорту можливий лише за умови вдосконалення та оптимізації базових видів забезпечення, а саме [1–6]:

- матеріально-технічне забезпечення – від наявності сучасного спортивного обладнання до інфраструктури, такої як спортивні майданчики та спортивні комплекси, що допомагає створити сприятливе середовище для розвитку спорту (якщо спортсмени та тренери мають доступ до високоякісних умов для тренувань та змагань, це сприяє покращенню результатів);

- фінансове забезпечення – фінансування галузі спорту є важливим для розвитку програм, тренувань, підтримки спортсменів та організації змагань, де достатні фінансові ресурси допомагають забезпечити необхідні умови для розвитку та підвищення якості спорту;

- кадрове забезпечення – професійні тренери, фахівці з фізичної підготовки та інші спеціалісти відіграють важливу роль у розвитку спорту (інвестування в їхню підготовку та підтримку допомагає вдосконалити тренування спортсменів і підвищити їхні досягнення);

- інформаційне забезпечення – відповідний доступ до інформації про нові техніки, методи тренувань, наукові дослідження та звіти про змагання є важливим для постійного вдосконалення спортивної практики;

- медичне забезпечення – забезпечення медичної підтримки та оздоровлення спортсменів є необхідним для підтримання їхньої фізичної форми та запобігання травмам.

Процес управління у галузі фізичної культури і спорту може мати додаткові аспекти через свою взаємодію з іншими сферами суспільства. Органи загальної компетенції, такі як уряди, міністерства, державні агентства та інші, можуть впливати на розвиток фізичної культури і спорту через різноманітні політики та програми (рис. 2) [8–12].

Однак, важливо забезпечити баланс між цими аспектами, щоб уникнути використання спорту для політичних цілей чи інших негативних наслідків. Управління у цій галузі повинно бути комплексним, з урахуванням різних аспектів та потреб різних груп населення.

Також при визначенні теоретико-методологічних засад управління у сфері фізичної культури і спорту в умовах воєнного стану необхідно акцен-

тувати увагу на Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року [9].

Стратегія [9] визначає пріоритети державної політики, а саме: створення умов для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, забезпечення рівних прав і можливостей до занять фізичною культурою і спортом усіх категорій населення України, стимулювання створення спортивної інфраструктури, сприяння участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі, удосконалення державної політики у сфері фізичної культури і спорту, а також сприяння популяризації та поширенню здорового способу життя, організації змістовного дозвілля. Даною Стратегією визначено ряд проблем та причини їх виникнення за напрямками державної політики у сфері фізичної культури і спорту, які передбачається розв'язувати в межах цієї Стратегії:

- за напрямом «Фізично активна нація» – недосконала система взаємовідносин між державою та іншими суб'єктами сфери, що перешкоджає популяризації фізичної культури і спорту;

- за напрямом «Спорт вищих досягнень» – відсутність належних умов для розвитку спорту вищих досягнень;

- за напрямом «Спортивна інфраструктура» – відсутність привабливої і доступної інфраструктури для регулярних занять населення фізичною активністю і спортом, застаріла матеріально-технічна база комунальних та державних інфраструктурних об'єктів;

- за напрямом «Цифрова трансформація сфери фізичної культури і спорту» – невідповідність стану цифровізації сфери вітчизняного спорту і фізичної культури сучасним тенденціям розвитку спорту у світі та неможливість виконання актуальних завдань існуючими методами без використання інформаційних технологій;

- за напрямом «Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту» – відсутність умов для визначення потреб, ведення обліку, стандартизованих вимог до професій, підготовки та професійного зростання фахівців, які здійснюють заходи з фізичної культури і спорту.

Результатом ефективної реалізації даної Стратегії стане створення спортивного бренду через призму фізичної культури та спорту. Спортивний брендинг та залучення місцевих жителів можуть мати значний позитивний вплив на розвиток міст

Рисунок 2. Взаємодія процесу управління у галузі фізичної культури і спорту з іншими сферами суспільства

Джерело: побудовано автором на основі [8–12]

та їхній імідж, що проявиться у таких основних моментах: спорт як спосіб об'єднання; залучення місцевих жителів; створення ідентичності; туризм та привабливість; партнерства та інвестиції; сприяння здоровому способу життя.

Висновки

В результаті дослідження теоретико–методологічних засад та перспектив розвитку управління у сфері фізичної культури і спорту було визначено основні тенденції в управлінні фізичною культурою і спортом в Україні враховуючи воєнний стан: розвиток спортивної інфраструктури; зростання популярності різноманітних видів спорту; розвиток спортивних програм для дітей та молоді; цифрові технології у спорті; збільшення уваги до здорового способу життя; розвиток спортивної науки та освіти; участь в міжнародних спортивних змаганнях.

Отже, дослідження проблематики теоретико–методологічних засад та перспектив розвитку управління у сфері фізичної культури і спорту в умовах воєнного стану сприятиме соціальній та

трудовій активності населення, що призведе до бажання населення долучатися до різних сфер суспільного життя. Крім того, фізична культура і спорт може бути засобом комунікації, сприяючи розвитку дружніх стосунків між людьми та народами.

Список використаних джерел

1. Власова Н. Ф. Чинники підвищення ефективності системи управління сферою фізичної культури та спорту на регіональному рівні: соціологічний аналіз / Н. Ф. Власова // Грані. – 2018. – Т. 21, № 2. – С. 75–83.
2. Гацуля О. Розвиток галузевого управління у сфері фізичної культури та спорту: концептуальні засади / О. Гацуля // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. – Вип. 1. – С. 176–185.
3. Звіт із фізичної культури і спорту станом на 01 січня 2022 року. URL: https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Fizyczna_kultura/statustuka/2022
4. Іванова О. В. Сутність та характеристика фінансового механізму державного управління у сфері фізичної культури і спорту / О. В. Іванова // Університетські наукові записки. – 2020. – № 6. – С. 112–121.

5. Кравченко Т. Актуальні питання системи управління сферою фізичної культури і спорту / Т. Кравченко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2018. – № 1. – С. 159–163.

6. Мозолев О. М. Актуальні проблеми взаємодії органів управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту з громадськими організаціями в Україні / О. М. Мозолев // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2017. – № 1. – С. 107–111.

7. Нікітенко С. В. Система державного управління у сфері фізичної культури та спорту в Україні / С. В. Нікітенко // Право та державне управління. – 2017. – № 2. – С. 177–181.

8. Петришин Д. Ю. Аналіз системи державного управління у сфері фізичної культури та спорту в Україні / Д. Ю. Петришин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 267–271

9. Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. № 1089. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text>

10. Савченко В. Г. Управління у сфері фізичної культури і спорту на рівні адміністративно-територіальних одиниць: традиції і новації / В. Г. Савченко, А. Ю. Сергеев // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 1. – С. 76–80.

11. Савченко В. Управління сферою фізичної культури і спорту у науковому дискурсі в Україні / В. Савченко, А. Сергеев // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2016. – № 1. – С. 116–122.

12. Саричев В. І. Забезпечення людського розвитку на засадах управління сферою фізичної культури та спорту в Україні / В. І. Саричев // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка. – 2015. – Т. 23, вип. 9(1). – С. 104–109.

13. Сергеев А. Аналіз умов ефективного управління сферою фізичної культури і спорту на регіональному рівні / А. Сергеев // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2021. – № 3. – С. 118–126.

14. Сіренко Р. Р. Державне управління системним розвитком сфери фізичної культури і масового спорту: програмно-цільовий підхід / Р. Р. Сіренко // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. – 2017. – Вип. 2. – С. 180–190.

15. Чокля О. Публічне управління у сфері фізичної культури і спорту в Україні: понятійно-категоріальний

апарат / О. Чокля // Актуальні проблеми державного управління. – 2021. – Вип. 3. – С. 46–50.

References

1. Vlasova, N. F. (2018). Chynnyky pidvyshchennia efektyvnosti systemy upravlinnia sferoiu fizychnoi kultury ta sportu na rehionalnomu rivni: sotsiologichnyi analiz [Factors of increasing the efficiency of the system of management of the field of physical culture and sports at the regional level: sociological analysis]. Hrani = Grani. – 2018. – Vol. 21, No. 2. – P. 75–83 [in Ukrainian].

2. Hatsulia, O. (2015). Rozvytok haluzevoho upravlinnia u sferi fizychnoi kultury ta sportu: kontseptualni zasady [Development of sectoral management in the sphere of physical culture and sports: conceptual foundations]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia = State management and local self-government. – 2015. – Issue 1. – P. 176–185 [in Ukrainian].

3. Zvit iz fizychnoi kultury i sportu stanom na O1 sichnia 2022 roku [Report on physical culture and sports as of January 1, 2022]. URL: https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Fizychna_kultura/statustuka/2022

4. Ivanova, O. V. (2020). Sutnist ta kharakterystyka finansovoho mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia u sferi fizychnoi kultury i sportu [The essence and characteristics of the financial mechanism of state management in the field of physical culture and sports]. Universytetski naukovi zapysky = University scientific papers. – 2020. – No. 6. – P. 112–121 [in Ukrainian].

5. Kravchenko, T. (2018). Aktualni pytannia systemy upravlinnia sferoiu fizychnoi kultury i sportu [Current issues of the system of management of the field of physical culture and sports]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia = Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2018. – No. 1. – P. 159–163 [in Ukrainian].

6. Mozolev, O. M. (2017). Aktualni problemy vzaiemodii orhaniv upravlinnia rozvytkom osvity u sferi fizychnoi kultury i sportu z hromadskymy orhanizatsiiamy v Ukraini [Actual problems of the interaction of the bodies managing the development of education in the sphere of physical culture and sports with public organizations in Ukraine]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho = Scientific Bulletin of the Mykolaiv National University named after V. O. Sukhomlynskyi. Pedagogical sciences. – 2017. – No. 1. – P. 107–111 [in Ukrainian].

7. Nikitenko, S. V. (2017). Systema derzhavnoho upravlinnia u sferi fizychnoi kultury ta sportu v Ukraini [State management system in the sphere of physical culture and sports in Ukraine]. Pravo ta derzhavne

upravlinnia = Law and state management. – 2017. – No. 2. – P. 177–181 [in Ukrainian].

8. Petryshyn, D. Yu. (2016). Analiz systemy derzhavnoho upravlinnia u sferi fizychnoi kultury ta sportu v Ukraini [Analysis of the state management system in the sphere of physical culture and sports in Ukraine]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy = Scientific Bulletin of the NLTU of Ukraine. – 2016. – Issue 26.2. – P. 267–271 [in Ukrainian].

9. Pro zatverdzhennia Stratehii rozvytku fizychnoi kultury i sportu na period do 2028 roku [On the approval of the Strategy for the development of physical culture and sports for the period until 2028]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 4 lystopada 2020 r. № 1089 = Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 4, 2020 No. 1089. URL://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text

10. Savchenko, V. H., Serheiev, A. Yu. (2016). Upravlinnia u sferi fizychnoi kultury i sportu na rivni administratyvno–terytorialnykh odynyts: tradytsii i novatsii [Management in the sphere of physical culture and sports at the level of administrative–territorial units: traditions and innovations]. Slobozhanskyi naukovosporthyvnyi visnyk = Slobozhansky scientific and sports bulletin. – 2016. – No. 1. – P. 76–80 [in Ukrainian].

11. Savchenko, V., Sergeyev, A. (2016). Upravlinnia sferoiu fizychnoi kultury i sportu u naukovomu dyskursi v Ukraini [Management of the sphere of physical culture and sports in the scientific discourse in Ukraine]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia = Sportyvnyi visnyk Prydniprov'ya. – 2016. – No. 1. – P. 116–122 [in Ukrainian].

12. Sarychev, V. I. (2015). Zabezpechennia liudskoho rozvytku na zasadakh upravlinnia sferoiu fizychnoi kultury ta sportu v Ukraini [Ensuring human development on the principles of managing the sphere of physical culture and sports in Ukraine]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu = Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Economy. – 2015. – Vol. 23, issue 9(1). – P. 104–109 [in Ukrainian].

13. Serheiev, A. (2021). Analiz umov efektyvnoho upravlinnia sferoiu fizychnoi kultury i sportu na rehionalnomu rivni [Analysis of the conditions of effective management of the sphere of physical culture and sports at the regional level]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia = Sportyvnyi visnyk Prydniprov'ya. – 2021. – No. 3. – P. 118–126 [in Ukrainian].

14. Sirenko, R. R. (2017). Derzhavne upravlinnia systemnym rozvytkom sfery fizychnoi kultury i masovoho sportu: prohramno–tsilovyi pidkhid [State management of the system development of the sphere of physical culture and mass sports: a program–targeted approach]. Visnyk Natsionalnoho universytetu tsvyilnoho zakhystu Ukrainy = Bulletin of the National University of Civil Protection of Ukraine. Series: Public administration. – 2017. – Issue 2. – P. 180–190 [in Ukrainian].

15. Choklia, O. (2021). Publichne upravlinnia u sferi fizychnoi kultury i sportu v Ukraini: poniatiino–katehorialnyi aparat [Public administration in the sphere of physical culture and sports in Ukraine: conceptual and categorical apparatus]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia = Actual problems of state administration. – 2021. – Issue 3. – P. 46–50 [in Ukrainian].

Дані про автора

Власюк Тетяна Миколаївна,

к.е.н., доцент, директор Інституту права та сучасних технологій, Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: nnistn@knutd.edu.ua

Data about the author

Tetiana Vlasjuk,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Director of Institute of Law and Modern Technologies Associate Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor

e-mail: nnistn@knutd.edu.ua